

Volcanología y Geodiversidad de Canarias: paneles divulgativos

Autores: Pablo J. González y Thomas Boulesteix

Ilustración: Carla Garrido

Fecha y lugar de la exposición: Marzo-Abril de 2025 en el espacio Capilla del edificio central de la Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, España.

Cita: **González, P.J., Boulesteix, T. (2025). Volcanología y Geodiversidad de las Canarias: paneles divulgativos. Volcanología IPNA-CSIC general information product, 1. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19285409>**

Resumen: Estos cuatro paneles pertenecen a la aportación del grupo de volcanología del IPNA-CSIC, a la exposición organizada por la Universidad de La Laguna en sus "IV Jornadas de Biodiversidad y Sostenibilidad" con el título: "Volcanes y Biodiversidad: el legado natural de las islas Canarias". La exposición presentó cuatro áreas temáticas —Origen geológico, Colonización, Evolución y Biodiversidad, y Conservación— mediante paneles didácticos con fuerte apoyo visual. Al terminar la exposición los paneles han quedado expuestos en el pasillo de volcanología del IPNA-CSIC.

El material visual divulgativo sobre volcanología y geodiversidad de las Islas Canarias presenta una síntesis visual y científica del origen, evolución y actividad volcánica del archipiélago, así como de su extraordinaria diversidad geológica. A través de fotografías de alta calidad, muestras expuestas y cuatro paneles temáticos, —la naturaleza intraplaca de Canarias, su geodiversidad volcánica, la dinámica del Teide como volcán activo y el registro histórico de erupciones— el material expone los procesos magmáticos profundos, las características petrográficas de las rocas canarias, la evolución del edificio del Teide y los principales episodios eruptivos de los últimos seis siglos.

Este documento proporciona el contexto de los paneles y sirve como referencia citable para su difusión y preservación en repositorios como Zenodo y DigitalCSIC.

1. Introducción

Esta actividad fue realizada en el marco del proyecto divulgativo “IV Jornadas de Biodiversidad y Sostenibilidad” que en su edición de 2025 tuvo el título: “Volcanes y Biodiversidad: el legado natural de las islas Canarias”. La exposición fue visitable durante el mes de marzo y abril de 2025 en el espacio expositivo “La Capilla” del edificio central (antiguo Rectorado) de la Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife.

El archipiélago canario constituye uno de los entornos volcánicos más singulares del planeta [González, 2023]. Su origen intraplaca, su compleja evolución magmática, la coexistencia de volcanismo explosivo y efusivo, y su extraordinaria geodiversidad mineralógica y petrográfica convierten a Canarias en un laboratorio natural para el estudio de procesos profundos y superficiales asociados al volcanismo oceánico.

El objetivo de esta exposición es presentar, de forma accesible al público general, los fundamentos sobre la formación de las islas, la evolución geológica documentada en sus rocas y estructuras, así como el papel del Teide y las erupciones históricas en la configuración actual del territorio.

2. Paneles divulgativos

Panel 1. Canarias: una provincia magmática intraplaca

Este panel introduce el origen volcánico del archipiélago, situado en el Atlántico nororiental a 100–500 km de la costa africana. Su formación, hace 30–70 millones de años, se asocia a un punto caliente bajo la litosfera africana. El material gráfico incluye mapas tectónicos, perfiles topográficos y esquemas del ascenso de magma desde el manto, destacando la alineación temporal de las islas y la relación entre edad geológica y posición geográfica.

Fig. 1. Canarias: una provincia magmática intraplaca. Muestra un mapa de las principales placas tectónicas y la posición de Canarias en ese contexto. Perfiles topográficos que ilustran el origen intraplaca del archipiélago y el ascenso del magma desde el manto.

Panel 2. Geodiversidad volcánica

La geodiversidad canaria es excepcional dentro de los volcanismos oceánicos. Las rocas predominantes —basaltos alcalinos, basanitas, traquitas y fonolitas— muestran una amplia variedad geoquímica derivada de diferenciación magmática, mezcla de magmas y procesos de fusión cortical. El panel introduce ejemplos de rocas efusivas, explosivas, piroclásticas, félsicas, vídriosas y sedimentarias de origen volcánico, procedente de la colección de rocas de Canarias del IPNA-CSIC [<https://www.ipna.csic.es/coleccion/1220>], junto con fotos de láminas delgadas de muestras de rocas del volcán Teide. El panel incorpora también un diagrama Total Alkali Silica (TAS) en cual se comparan las series magmáticas de Canarias con volcanismos como Hawái o el Atlántico.

Fig. 2. Geodiversidad. Ejemplos representativos de rocas canarias (basaltos, fonolitas, ignimbritas, obsidiana, traquitas), junto con un diagrama TAS comparando la diversidad geoquímica de Canarias con las rocas de Hawái y la dorsal medio-atlántica.

Panel 3. El Teide: un volcán activo y dinámico

Este panel sintetiza la historia eruptiva y geomorfológica del Teide, un edificio activo cuya evolución se remonta al colapso del antiguo edificio Cañadas hace ~170 ka [Boulesteix et al., 2012]. Se destacan su altura relativa (7,5 km desde la base submarina), su carácter explosivo efusivo, las evidencias de actividad sub-histórica (p. ej., "Lavas Negras", ~800 d.C.) y su importancia como volcán activo de referencia global. Se incluyen imágenes cenitales del cráter, vistas de Pico Viejo y perfiles comparativos con Mauna Loa, Mauna Kea y Olympus Mons.

Fig. 3. El Teide, un volcán activo y dinámico. Imágenes del cráter del Teide, vistas desde Pico Viejo y esquemas comparativos de la altura relativa de grandes volcanes terrestres y extraterrestres. Fotos de drone capturadas con permiso de investigación en octubre de 2024, piloto Ben DeJarnatt.

Panel 4. Catorce erupciones volcánicas históricas

Canarias ha registrado 14 erupciones documentadas desde el siglo XV. La Palma es la isla más activa (7 erupciones), incluyendo la reciente erupción de Tajogaite (2021). Tenerife ha sufrido cuatro episodios, Lanzarote dos —entre ellos la extensa erupción de Timanfaya (1730–1736)— y El Hierro una erupción submarina (Tagoro, 2011–2012). Se destaca el estilo eruptivo más común entre las erupciones históricas de Canarias: las erupciones estrombolianas, que generan conos volcánicos y extensos campos de malpaís. Además, el panel incorpora mapa que muestra las áreas cubiertas por las erupciones históricas, así como una línea temporal con diseño novedoso para las erupciones históricas de las Islas Canarias ordenadas verticalmente según su posición en longitud geográfica y posición relativa dentro de la progresión de edades del archipiélago. Este sub-panel está inspirado en la representación de erupciones de los últimos 4000 años de los volcanes activos de la cadena de Las Cascadas en los EE.UU. [Myers and Driedger, 2008].

Fig. 4. Catorce erupciones volcánicas históricas. Mapa de erupciones históricas y su línea temporal desde el siglo XV en función de la posición de las islas a lo largo del archipiélago.

Referencias

- Boulesteix, Thomas, et al. (2012) Eruptive response of oceanic islands to giant landslides: New insights from the geomorphologic evolution of the Teide–Pico Viejo volcanic complex (Tenerife, Canary) *Geomorphology*, <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.08.025>
- González, Pablo J., Ed. (2023) *El Hierro Island*. Active Volcanoes of the World (1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-35135-8>
- Myers, Bobbie, and Driedger, Carolyn, (2008) Eruptions in the Cascade Range during the past 4,000 years: U.S. Geological Survey General Information Product 63, 1 sheet, <http://pubs.usgs.gov/gip/63/>